

SUN'IY INTELLEKT VA TABIIY TIL FENOMENI

Mustafayev Jafar Shomirzayevich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi, (PhD)

E-mail: jafar.mustafayev.84@gmail.com

Annotastiya: Mazkur maqolada hozirgi zamon texnologiyalarining inson faoliyatini sohalar kesimida o'zaro tushunish, nutq muammolari va tabiiy tilning xalqaro darajada ommalashishi bilan bog'liq mantiqiy va texnologik jarayonlarga ta'siri tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Tabiiy til, muloqot, kompyuter, nutqiy interfeys, grafika, nutq sintezi, «inson - kompyuter».

Annotastiya: В статье анализируется влияние современных технологий на логические и технологические процессы, связанные с взаимопониманием, проблемами речи и международной популяризацией естественного языка в деятельности человека.

Ключевые слова: Естественный язык, коммуникация, компьютер, речевой интерфейс, графика, синтез речи, «человек-компьютер».

Abstract: The article analyzes the influence of modern technologies on logical and technological processes related to mutual understanding, speech problems and the international popularization of natural language in human activities.

Keywords: Natural language, communication, computer, speech interface, graphics, speech synthesis, "human-computer".

Tabiiy tilni tushunish tizimlarining vujudga kelish sabablari:

Dastlabki tadqiqotlarda juda kam kishilar birinchi hisoblash mashinalari bilan muloqot qilish malakasiga ega bo'lganlar. Avvalo, tabiiy va sun'iy intellekt morfologik va sintaktik jihatdan juda o'xshash nazariyaga tayanadi. Tashqaridan qaraganda, asr boshidagi telefon ATS manipulatsiyasini eslatardi, aslida esa bu juda tahlikali ish edi. Aytish mumkinki, yuz beradigan jarayon dasturlash mashina buyruqlarida emas, balki apparat darajasida hosil bo'ladi. Keyin masala osonlashtiriladi, kerakli buyruqlar ketma-ketligi to'g'ridan - to'g'ri mashina xotirasiga yozishni boshlaydi. Axborotni kiritish uchun yana boshqa qurilmalar qo'llanila boshlandi. Boshlanishida bu tumblerlar guruhi edi, bunda **operator** (yoki **dasturchi** bilan bir xil tushuncha edi). Tumblerlar guruhini o'zgartirib (yashirib yoki kerakli buyruqlarni terishi va mashina xotirasiga uni kiritishi mumkin. Keyin perfokartalar paydo bo'ldi. Undan keyin - perfolenta). Mashina bilan muloqot qilish tezligi oshdi, kiritishda paydo bo'luvchi xatolar tezda kamaydi. Lekin bu muloqotning mazmuni, ya'ni uning xarakterini o'zgartirmadi.

Muloqotli interfeys bilan tanishuv unutilmas taassurotlar qoldirdi. Bu paytda klaviaturada mashinaga adreslangan buyruqlarni terish va undan javob olish g'aroyib hodisa hisoblanardi. Ixtiyoriy foydanuvchi kompyuterda texnik qiyinchiliklarsiz va operatsion tizimning bir necha o'nta buyruqlarini yodlab olib, yordamchilarsiz kompyuter bilan muloqot qilishi mumkin. Shunda birinchi marta «USER» tushunchasi paydo bo'ldi va muloqotli rejimning paydo bo'lishi tarixda ko'pgina kompyuter kompaniyalarning cho'qqiga chiqishi va gullab yashnashiga sabab boldi. Keyin esa grafikli interfeys paydo bo'ldi. Umuman qandaydir buyruqlarni bilish majburiyati qolmadi va «USER» o'zining temir do'sti bilan intuitiv tushunarli tilida muloqot qilishni boshladi. Ba'zi rivojlangan jamiyatlarda esa ovozli interfeys belgilari o'zini ko'rsata boshladi.

Muloqotda tushunish: Qanday bo'lmasin, hammani qiziqtiradigan interfeysni qo'llash davom etdi. Bu yo'nalishda nutqiy interfeys vujudga kela boshladi. Umuman olganda insoniyat hamma vaqt kompyuter bilan muloqotda bo'lishga intilar edi. Hali perfokartalar yaratilgan davrda ilmiy - fantastik romanlarda inson kompyuter bilan o'z tengi kabi gaplashar edi. O'sha davrda, ya'ni perfokartalar yaratilgan davrda YOKI undan ham oldinroq nutqiy interfeys yaratish uchun birinchi qadamlar qo'yilgan edi. Bu yo'nalish bo'yicha ishlar olib borilganda hali grafikli interfeys haqida hech kun tasavvr qilmas edi. Juda ham qisqa vaqt mobaynida nazariy bazis ishlab chiqildi va amaliy masalalarni yechish faqat kompyuter texnikasini ishlab chiqishga bog'liq bo'lib qoldi. Izlanuvchilar bir necha o'n yil oldinga qarab ketishganligi, bir qancha mutaxassislarini yaqin kelajakda nutqiy interfeysni ro'yobga chiqarishiga salbiy munosabatda bo'lmoqda. Boshqalar esa masala amaliy yechilgan deb hisoblashadi.

Umuman olganda, hammasi bu masalaning yechimi nimaga qaratilganligiga bog'liq bo'lib qoladi. Nutqiy interfeysni qurish 3 ta masalani hal qilishdan iborat. **Birinchi masala** shundan iboratki, inson kompyuterga gapirganda u tushunishi, ya'ni inson nutqidan foydali axborotni ajrata bilish kerak. Hozircha bu masala nutqdan ma'noli qism, matn (bunday tashkil etuvchilarni tushunish, masalan: intonatsiya hozircha umuman qaralmaydi) ajratib olinadi, ya'ni bu masala klaviaturani mikrofoniga almashtirishga keltiriladi.

Ikkinchi masala - aytilgan fikrni kompyuter qabul qilishdan iborat bo'ladi. Nutqiy axborot kompyuter tushunuvchi buyruqlarning standart yig'indisidan iborat bo'lar ekan, bunda uni amalga oshirish qiyinchilik tug'dirmaydi. Lekin, bunday yaqinlashish xuddi shu buyruqlarni klaviaturadan yoki sichqoncha yordamida kiritishdan osonroq bo'lmasa kerak.

Kompyuter insonning haqiqiy nutqini aniq anglashi va tushunishi, masalan, «Etadi!» va «To'xta!» so'zlari bir va undan ziyodda turli tushunchalarni anglatasa, boshqasida bir xil tushunchani anglatadi.

Uchinchi masala - shundan iboratki, kompyuter axborotni o'zi qo'llaydigan inson tushunadigan nutqiy tushunchaga almashtira olishi kerak. Hozircha yakuniy natija faqat uchinchi masala uchun mavjud. Mazmuni quyidagicha: nutq sintezi - bu aniq matematik masala, hozirda u eng yaxshi darajada yechilgan va yaqin kelajakda uning texnik amalga oshirilishi yaxshilanadi. Allaqachon matnli faylni muloqotli oynada ovoz chiqarib o'qish, menyu punktlarida ovoz beruvchi turli xildagi dasturlar mavjud.

Tabiiy tilni tushunish tizimlarining vujudga kelish sabablarining ikkinchi jihati, bu masala mutaxassislar fikricha, sun'iy intellekt tizimi yordamisiz yechilmaydi. Kvant kompyuterlari deb nomlanuvchi kompyuterlar yaralishiga mutaxassislar harakat qilishmoqda. Agar bunaqa qurilmalar yaratilgan taqdirda ham, bu hisoblash texnologiyalarida sifatli to'ntarilish yuz berishini anglatadi. Shuning uchun nutqiy interfeys faqatgina ovoqli buyruqlarni takrorlashdan iborat va ular klaviatura yoki sichqoncha yordamida kiritilishlari mumkin. Bu yerda esa uning imkoniyatlari shubhalidir. Lekin ko'pchilikni o'ziga jalb qiluvchi bu soha mavjud bo'lib, kompyuterga matnlarni nutqiy kiritish texnologiyasidir. Haqiqatan ham, klaviatura orqali kiritilgandan ko'ra kompyuterga hamma matnni aytib turish qulayroqdir, u eshitganlarini matn fayliga yozish kerak. Bu yerda kompyuter eshitganlarini anglashi talab qilinmaydi, nutqni matnga almashtirish masalasi esa bir muncha yechilgan. Hozirda ishlab chiqariluvchi ko'pgina «nutqiy interfeys»li dasturlar ovoz kiritishga mo'ljallangan.

Nutqiy interfeys bir tomondan yangi emas, boshqa tomondan esa bu texnologiyaning faol rivojlanishi va uni faol qo'llashni talab etadi. Bir tomondan nutqiy interfeysda ma'lum siljishlar amalga oshirildi, boshqa tomondan esa - yarim asr davomidagi qat'iy harakatlar qilingan bo'lsa ham nutqiy kiritish masalasi bosh mutaxassislar oldiga qo'ygan konseptual savollar o'z yechimini topgani yo'q. Fazodagi harakatlar bilan bog'liq buyruqlar berish uchun inson doimo tushuntirish harakatlaridan, ya'ni «qo'l-ko'z» tizimidan foydalangan va kelajakda ham foydalanadi. Bu prinsip asosida zamonaviy grafikli interfeys qurilgan.

Nutqni tanish texnologiyasining rivojlanishini obyektiv baholash uchun 1976 - yildagi loyihalar tizimining xarakteristikalarini va bugungi kunda bozorga chiqarilayotgan tizimlarni solishtirish kerak. Shu jarayonda o'rinli savol yuzaga keladi. Nima uchun ancha ilgari ishlanmalarga mos qo'llanma yo'q va nima uchun shunday cho'zilgan davr mobaynida konkret tizim xarakteristikasida ko'zga ko'ringan sifatli o'zgarish yuz bermaydi?

Birinchidan, asosiy muammo qo'llash sohasida bo'lib, shuni qo'shimcha qilish mumkinki, marketing maqsadli qat'iy fikrga qarshi bo'lgan. Hisoblash resurslariga berilgan texnologiyaning yuqori talablari uning keng tarqalishiga muhim qarshilik emas. Grafik tizim yaratuvchilarida bir xil muammolarning paydo bo'lishi grafik apparatli tezlatgichlarni yaratilishiga va keng qo'llanishiga olib keldi, oynali interfeysdan voz

kechilishiga olib kelmadi. Shu bilan birga ishlab chiqarilgan nutq adapterlari grafik adapterlardan uzib ketmadi. Agar texnologiya amaliyotda qo'llanilmas ekan, u o'zini boqa olmaydi va o'sa olmaydi. 1969-yilda “Bell Laboratories” firmasi xodimi Dj.Piesning “Amerikani Akustik jamiyati” jumaliga yozgan mashhur xatida yaqin kelajakda nutqni tanish texnologiyasida biror bir yengillik (progress) yuz berishi mumkin emasligi haqida yozgandi, chunki bu yaqin kelajakda kompyuterlarni aytib o'tilganlarni o'zida mujassamlashtirgan axborotni sintaktik, semantik va progmatik (ma'noviy) tahlil qila olmasligi bilan bog'liq. Mavjud to'siq faqatgina sin'iy intellekt tizimining rivojlanishi bilan hal etilishi mumkin. 1970-yillarda yana bir qiyinchilikka uchragani va hozirgi vaqtda to'liq amaliy bog'lanishga to'qnashgani bilan bog'liq. Kelajakda nutqni kiritish qurilmalarining xususiyatlarini yaxshilanishiga ishonish qiyin. Sababi allaqachon 1970-yillarda nutqni, ovozni tanib olish insonlardan ilgarilab ketgan edi. Berilgan vaqt bir qancha tajribalar seriyalari inson va kompyuterning xorijiy tilda aytilgan so'zlar va tushunarsiz tovushlar zanjirlarini tanishini taqqoslab, tasdiqlagan edi. Inson progmatik (ma'noviy), semantik va boshqa tahlil qiluvchilarni qo'shish imkoniyati bo'lmasa, u yutqazishi muqarrar. Yuqorida ko'rsatilganlarning muhokamasi uchun bir qancha mulohazalarni ko'rib o'tamiz va matnni nutqiy kiritish tizimini qo'llashning asosiy muammolari, ayniqsa, oxirgi vaqtda faol oldinga yo'naltirilganligini kuzatamiz.

Lekin professional diktorni ham bir necha soat davomida kam tushunuvchi va gapirmas kompyuterga aytib turish unchalik xursand qilmas kerak. Bundan tashqari, shunday o'xshash tizimlarni eksplutatsiya qila oladigan operatorlarda ovoz tugunlarining og'ishi ehtimoli yuqoriligi qayd qilinadi, bu esa kompyuterga monotonli nutqda “diktovka” qilish bilan bogliq.

Matnni nutqiy kiritishning qulayliklariga odatda oldindan o'rgatish zarurati yo'qligi kiradi. Biroq, nutqni tanish zamonaviy tizimlari eng zaif tomonlaridan biri - bu nutqning aniqligini sezuvchanligi - bunday qulaylikni yo'qolishiga olib keladi. Klaviaturada chop etishni operator o'rtacha 1-2 oyda o'rganadi. To'g'ri talaffus ko'nikmasini hosil qilish uchun esa bir necha yil ketishi mumkin. Bundan tashqari, qo'shimcha hayajonlanish yuqoriroq aniqlanishga erishish uchun yengil va ong osti kuchlanishlar natijasi operatorning nutq apparatining normal ish rejasini saqlanishiga yo'l qo'ymaydi va kasbiy kasallik kelib chiqish tahdidi ham mavjud.

Nutqiy kiritish tizimlari yaratuvchilari tomonidan atayin tilga olinmaydigan asosiy cheklovlardan biri ovozni boshqalar ham eshitishidir. Kompyuter bilan nutqiy interfeys orqali ishlovchi operator alohida ovoz o'tmaydigan xonada ishlashi kerak yoki ovoz o'tkazmaydigan maxsus matodan yoki gilamchadan foydalanishi zaruratidir. Aks holda bir ofisda ishlaydigan hamkasblari faoliyatiga xalaqit berishi mumkin. Shunday qilib, nutqiy interfeys jamoaviy ish muhitiga mo'ljallangan korxonalarining zamonaviy tashkiliy tuzilmasiga zid chiqadi. Ish jarayonining masofaviy shakllarining rivojlanishi

bilan ahvol yengillashadi. Biroq hali ancha muddat inson uchun foydalanuvchi interfeysining eng tabiiy va potensial ommaviy shakli tor doirada qo'llanishga mahkum etilgan.

Tabiiy tilni qayta ishlash tizimlariga doir misollar

Bugungi kunda nutqni tanishni tijoratda qo'llanish loyihalaridan eng muvaffaqiyatlisi AT& firmasining telefon tarmog'idir. Mijoz ixtiyoriy so'zlardan foydalanib, xizmatning 5 toifasidan birini so'rashi mumkin. U iboralarida 5 ta kalit so'zlardan biri uchragancha gapiradi. Hozirgi kunda ushbu tizim bir yilda milliardga yaqin qo'ng'iroqlarni qabul qiladi. Bundan xulosa shuki, turib qolgan hamda keng tarqalgan stereotiplar va kutishlar bilan qarama - qarshi tomondaligidir. Shunga qaramay, kompyuter o'yinlari sohasi, invalidlar uchun maxsus dasturlar, telefon va axborot tizimlari nutqni tanish tizimlarini qo'llash uchun kelajakdagi istiqbolli yoki zaruriy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga bu ilovalar dastlabki o'zgartirishlarga qo'yilgan qattiq cheklanishlar bilan birga tanish lug'atining kengayishi juda past talablarni ko'rsatadi. Hattoki nomi ideal pragmatizm ma'nosini anglatuvchi Bill Geys ham yig'ilgan tarixiy stereotiplardan holi bo'lmadi. 1995-1996-yillardan boshlab, u nutqni tanishning xususiy universal tizimini ishlab chiqarishni boshladi va nutqiy interfeysni qo'llashning mahalliy erasi boshlanganligini e'lon qildi. Nutq xomashyosi toza ofis operatsion tizimini kiritishni rejalashtirishmoqda. Microsoft kompaniyasi boshqaruvchisi bir iborani takrorlashda charchamayapti: «Yaqinda klaviatura va sichqonchalar» ni esdan chiqarish mumkin bo'ladi. Windows NT qutisi bilan birga harbiy uchuvchilar va «Formula-1» pilotlari qo'llovchi akustik shlemlar qo'shib sotishni rejalashtirayotgan bo'lsa ajab emas. Bundan tashqari, nahot Micrisoft yaqinda Word, Excel va boshqa dasturlarni ishlab chiqarishni to'xtatsa? Ovoz bilan qo'l yordamisiz ekrandagi grafik obyektlarni boshqarish qiyin ishdur.

Nutqiy interfeys haqida gapirganda, faqat nutqni tanishda to'xtalib, uning nutqiy sintezi haqida esidan chiqarib qo'yishadi. Bu yo'nalishda eng asosiy masalalardan biri hodisalarga mo'ljallangan tizimlarning, ya'ni kompyuterga mo'ljallangan muloqot tizimining rivojlanishidir. Hali yaqin o'tmishda, so'nggi 30 yilda, tanish tizimlaridagi va nutq tizimlari nutqiy interfeysning yagona kompleks qismi bo'lib hisoblanardi. Biroq sintezga qiziqish tez yo'qoldi. Birinchidan, ishlab chiqaruvchilar tanish tizimlarini yaratishdagi kabi qiyinchiliklarga uchramadilar. Ikkinchidan, nutq sintezi tanishdan farqli ravishda kompyuterdan axborot chiqarishning boshqa vositalaridan unchalik farq qilmaydi. Amaliy jihatdan uning qiymatliligi nutqni kiritishni ko'paytirishdadir. Inson uchun monolog emas, muloqot tabiiy va qoniqarliroq hisoblanadi.

Nutqiy interfeysning kelajagi zamonaviy ishlab chiqaruvchilarning nafaqat nutqni kiritishning texnologik asosini yarata olishiga, texnologik topilmalarni yagona mantiqan tugallangan «inson - kompyuter» tizimini garmonik birlashtirishiga ham bog'liq.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, **birinchidan**, har qanday texnologik jarayon inson omilisiz amalga oshmaydi. **Ikkinchidan**, tabiiy til va tabiiy intellekt mintaqaviy jihatdan yer yuzini barcha joylarida bir xilda va bir tovush tonida rivojlanmagan. **Uchinchidan**, muloqot jonli jarayon bo'lib texnologiya mulohaza va ijodkorlik xususiyatidan yiroqdir. **To'rtinchidan**, barcha sun'iy intellekt va tizimlar inson mehnat faolyatini yengillashtirishga xizmat qilishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Qosimov S.S. Axborot texnologiyalari.-T.: Aloqachi, 2006 – 369 bet.
2. Bekmuratov. Q.A. Sun'iy intellekt. Oliy ta'lim muassasasi talabalari uchun o'quv qo'llanma. - T.:»Aloqachi», 2019. -312 bet
3. Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Искусственный интеллект: Современные подходы. Пирсон Prentice Hall – 2009.
4. Дафни Коллер, Нир Фидман. Вероятностные графические модели: Принципы и техники // изд. “МГТ Press”, -2009, С.-1231.
5. Yusupbekov N.R. Boshqarishning intellektual tizimlari va qaror qabul qilish / -Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. -572 b.
6. Karimova I. "Vizual dasturlash tilida loyihalash bo'limini o'qitish metodikasi." Молодые ученые 3.6, Toshkent, - 2025: В. 21-24.
7. G'aniyev E, Ziyodullayev M. Axborotlashgan jamiyatda axloqiy inqirozning namoyon bo'lishi // “Лучшие интеллектуальные исследования” jurnali. Moskva. -2025 yil yanvar, 3-jild, 36-qism.
8. Mustafayev J.Sh. Tabiiy intellekt va shaxsiyat masalasi: psixofiziologik va sinergetik tahlil//, Tamaddun nuri / The light of civilization. 2025-yil, 10-son (73), Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal. ISSN 2181-8258 IF-9.347 DOI 10.69691
9. Mustafayev J.Sh. Progressive-ontogenetic properties of artificial and natural intelligence// Sciantal Journal of Education Humanities and Social Sciences, Vol. 3. 10, (2025), ISSN Online: 2961-0389, Website: <https://www.sciantaljournals.com/index.php/SJEHSS/index>, Submitted: August 03, 2025/ Accepted October 08, 2025/ Published October 16, 2025. – P.40-46.
10. Mustafayev J.Sh. Artificial Intelligence And Social Life Determinism // Open Academia: Journal of Scholarly Research. Volume 3, Issue 10, October, 2025. ISSN (E): 2810-6377, Website: <https://academiaone.org/index.php/4>, -P. 11-16.
11. **Internet resurslari:**
 1. www.cyberethics.uz,
 2. www.globalissues.org.